

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292586>

Гайсина Р.Ш.

преподаватель Национального института художеств и дизайна имени
Камолиддина Бехзода

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки будущих специалистов в сфере дизайна одежды на основе компетентностного подхода. Рассмотрена профессиональная подготовка студентов на основе определения ключевых компетенций, необходимых в создании дизайна одежды. Также затронуты проблемы обучения в образовательном процессе.

Ключевые слова: дизайн одежды, компетентностный подход, компетентность, компетенции.

ABSTRACT

The article examines some aspects of training future specialists in the field of fashion design based on a competency-based approach. The professional training of students is considered based on the definition of key competencies necessary in creating fashion design. The problems of training in the educational process are also touched upon.

Keywords: fashion design, competency-based approach, competence, competencies.

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении и анализе компетенций которые студент должен приобрести в процессе учебы по специальным предметам в ВУЗе, так как это напрямую имеет связь с профессионализмом будущего специалиста.

Введение. Современному рынку труда требуются специалисты, основу действий которых составляют профессиональное мастерство, целеустремленность, инициатива и творчество. Поэтому все более актуальным становится вопрос о способах формирования профессиональной компетентности у будущих специалистов, которые в мировой образовательной практике выступают центральным понятием, поскольку обладают интегративной природой, объединяя знания, владения, творческий потенциал личности [8]. Поэтому важно, чтобы основа образования в творческом ВУЗе

основывалось на компетентностном подходе, главная идея которого заключается в формировании у студентов способностей и готовности к эффективной и продуктивной профессиональной деятельности [2].

Целью компетентностного образования является развитие личности, способной грамотно решать разнообразные профессиональные задачи. Компетентностный подход соотносится с личностно-ориентированным подходам и способствует реализации последнего, а потому предполагает усиление практической направленности образования (Л. Н. Боголюбов), нацелен на воспитание личностных качеств обучающихся в соответствии с гуманистическими ценностями образования.

Литературный обзор. Изучение данной темы несомненно представляет интерес у многих педагогов. Тому подтверждение научные публикации Буранок Д.Д., [4], Афанасьевой Н.В [1]. Основные направления перестройки образования на основе компетентностного подхода рассмотрены в работе Лебедева О.Е., где он последовательно прослеживает переход от традиционного обучения к компетентностному [7]. Болотов В.А. и Сериков В.В. раскрывая сущность компетентностного подхода, указывают на то, что в нем отражено содержание образования, которое предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т. е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций [3].

Реализация компетентностного подхода в образовании по направлению дизайн одежды у студентов предполагает развитие способностей ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых проектных ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них ответственность.

В литературе понятие «компетенции» трактуются по-разному. Поэтому следует дать определение которое будет подразумеваться в дальнейшем. Компетенции - совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [9], обобщенные действия, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способность человека реализовать на практике свою компетентность [6]. Болдырева Н.В. в статье «Ключевые компетенции в современных условиях» указывает виды компетенции, выделяемые в профессиональной среде. К ним относятся:

- корпоративные- одинаковые компетенции для работников компании, которые были приняты и одобрены в процессе ее создания;

- управленческие- необходимые для решения сложных задач, с которыми часто сталкиваются руководители и ведущие специалисты;

- профессиональные – используются для отдельной группы специалистов, имеют узкий спектр решаемых возможных вопросов;

- личностные – коммуникационные аспекты, характерные для личности, включая достижения результатов, ценностные понятия и прочие [5].

Одним из путей решения поставленной задачи является активизация технологии обучения. Приоритетными технологиями являются современные интерактивные: информационно – коммуникационная, критического мышления, технология проблемного обучения, групповые технологии. Для повышения уровня компетентности будущих специалистов, в частности, в сфере дизайна одежды является важным реализация знаний, навыков и умений на практике, в процессе обучения и предлагается использовать проектно - деятельностный подход, целью которого является построение учебного процесса через активную проектную технологию обучения [5], а также прямую связь теории и практики, реализацию практики на производстве. Дизайн одежды по определению - проектная деятельность направленная на разработку моделей одежды, а значит процесс обучения должен основываться на проектной технологии ориентированной на приобретение профессиональных компетенций студентами.

В настоящее время центральной проблемой становится формирование единой концепции развития творческой одаренности и культуры студента, и поиск новых технологий в образовании художественных вузов. Вопрос разработки и моделирования такого развития, относится к направлению, реализующему специальную образовательную технологию творчества со специфически направленными задачами, стимулирующими творческую активность студента. Представление о такой модели формируется у студентов при изучении специальных дисциплин, в частности обучение по дисциплине «Дизайн-проектирование одежды», в процессе которой определяется профессиональное самоопределение. Главная задача системы высшего образования в художественном направлении научить студента мыслить нестандартно, через проблемное обучение, используя метод индивидуализации, в котором вопросы образовательной и воспитательной функций дизайна, рассматриваются как главные. В первую очередь, здесь должны преобладать те продуктивные технологии, которые при минимальных затратах, максимально могут обогатить студента в процессе обучения по направлению дизайн одежды. Преимуществом продуктивного обучения является развитие индивидуальных

способностей и личностных качеств, создающих условия для эмоционального, социального, интеллектуального и духовного роста студента, способствуя превращению его в соучастника, единомышленника формирования особой профессиональной атмосферы, с наполненным реальным содержанием. Знакомство со спецификой и принципом работы дисциплины «Дизайн-проектирование», предусматривает в дизайн - процессе практическое применение полученных знаний.

При изучении обозначенной темы была рассмотрена система обучения в национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода у студентов по направлению «Дизайн одежды и тканей». Главной деятельностью по данному направлению является работа по дизайн проектам по разработке коллекций моделей одежды. Процесс обучения разработан на основе междисциплинарных связей по специальным предметам. Педагогическая деятельность имеет направленность на внедрение образовательных технологий, способствующих формированию и развитию мотивации к учебно-познавательной деятельности, развитию самостоятельности, проявлению творческой самореализации, креативного мышления. Компетентностный подход и проектно – деятельностный подход составляет основу творческого образования, способствующего развитию профессиональных способностей у будущих специалистов. Многомерность и эффективность приобретаемых компетентностей подтверждается применением студентами в проектной деятельности межпредметных интеллектуальных знаний. Данные компетентности мобильны, подвижны, вариативны. В процессе обучения студенты приобретают профессиональные компетенции: креативное проектное мышление, исполнительность, коммуникабельность, уверенность в себе, художественный вкус; навыки по проработке: концепции; анализу источника вдохновения; анализу направления современной моды; композиционного; колористического решению; эскизной проработке; выбора и обоснованию материала; выбора технологии и метода конструирования; пошиву изделий; презентации своего проекта. А также личностные компетенции - коммуникативные (навыки общения). Как отмечает Федорова М.А. в статье «Учебная самостоятельная деятельность студентов»: «Творческая познавательная деятельность студентов проявляется в процессе усвоения теоретического материала и решения профессионально значимых задач по применению знаний на основе элементов самостоятельного поиска, предвидения и прогнозирования результатов решений и способов деятельности на практике» [11]. Все это развивает у студентов критическое мышление,

решительность, аналитические способности, лидерство, коммуникабельность, креативность, умение работать в команде, многозадачность. По окончании обучения, выпускник должен овладеть определенными компетенциями, профессионально релевантными качествами, являющимися потенциалом, который будет актуализирован в профессиональной деятельности. Оценить профессиональные компетентности возможно только через уровень результативности деятельности при решении профессиональных задач, в процессе выполнения текущих проектов, выпускной квалификационной работы, качество которых зависят от уровня сформированности профессиональных компетенций на этапах профессиональной подготовки. Приобретение данных компетенций и навыков в дальнейшем будут характеризовать профессионализм личности.

Надо отметить что результативность учебного процесса зависит не только от уровня педагогической профессиональности, но и от уровня подготовки студентов до поступления в ВУЗ. Так как среди поступающих есть те, кто уже имеет начальные знания и умения, имеющие опыт обучения в художественном образовании и те, кто поступает сразу после школы, не имеющие навыки и знания, а также не имеющие творческого потенциала. Также в настоящее время имеется проблема с обучением студентов с ограниченными возможностями, в частности по слуху и речи. Для таких студентов следует организовывать отдельные факультативы и внедрять инклюзивное образование в учебный процесс.

Рассмотренные проблемы следует учитывать при постановке учебного процесса и вносить корректировки, так как в противном случае процесс обучения теряет результативность относительно уровня высшего учебного заведения.

Заключение. Важно реализовать обучение, нацеленное на конечный результат – подготовить специалиста, обладающего профессиональными компетенциями. Этому способствует компетентностный и проектно-деятельностный подход, которые приближают студента к реальной профессиональной деятельности, делают активными знания и умения, учат использовать имеющиеся знания и искать необходимые решения поставленных задач. Для достижения поставленных целей в образовании следует учитывать все аспекты, участвующие в учебном процессе, а также своевременно вносить корректировки для достижения поставленной цели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Афанасьева, Н. В., & Буранок, Д. Д. (2010). Инновационные методы проведения практических занятий для студентов по специальности «Дизайн костюма». In Естественнаучное образование в вузе: проблемы и перспективы: сборник статей III международной научно-методической конференции 25-26 ноября (p. 16).
2. Бережнова Е. В. Профессиональная компетентность как критерий качества подготовки будущих учителей/Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. научн. тр./под ред. А. В. Хуторского. — М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. — 327 с.
3. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе/В. А. Болотов, В. В. Сериков//Педагогика. 2003.- № 10. — С. 8–14
4. Буранок, Д. Д. (2012). Компетентностный подход в подготовке будущих дизайнеров. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 14(2-4), 1058-1062.
5. Дьяконов, С. Корпоративные университеты на основе проектно - деятельностного образования, как инструмент инновационного развития/С. Дьяконов, А. Тузиков, Р. Зинурова и др.//Высшее образование в России. - 2006. — № 11.
6. Захарова И. Г. Модель поэтапного формирования социальной компетенции будущих инженеров//«Инновации в образовании» - № 12. — 2008, С. 25–32.
7. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании//Школьные технологии. — 2004. — № 5.
8. Ростовцева В. М. Компетентность и компетенции: герменевтический аспект в контексте диверсификации современного образования. Томск, Изд-во ТПУ совместно с изд-вом ИЧА «КИТ», 2009. — 261 с., С. 7.
9. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты: Доклад на Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО 23 апреля 2002 г. /Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. научн. тр./под ред. А. В. Хуторского. — М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. — 327 с.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-v-sovremennyh-usloviyah/viewer> Болдырева Н.В. «Ключевые компетенции в современных условиях».
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnaya-samostoyatel'naya-deyatelnost-studentov>. Федорова М.А. Учебная самостоятельная деятельность студентов. Ж. Анатомия личности №2(4) /2011. С 20.